

Уста-Азизова Дилноза Ахраровна,
канд. пед. наук, доцент

Норкузиев Дониёрбек Бахтиёрович
доктор философии (PhD), доцент
Университет Альфраганус
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13369035>

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ ОРИЕНТИРОВ В ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ

Usta-Azizova Dilnoza Akhrarovna,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Norkuziev Donierbek Bakhtierovich
Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor
Alfraganus University
Uzbekistan

THE PROCESS OF FORMING VALUE-SEMANTIC CULTURAL GUIDELINES IN THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE

Аннотация.

В данной статье дана информация о требованиях, предъявляемых не только с профессиональной стороны специалиста практически любого профиля, но и к его духовно-нравственному облику, отношению к коллегам, обществу и окружающей среде. Одной из важнейших функций высшего образовательного учреждения на современном этапе является передача молодежи ценностей духовной культуры.

Abstract.

This article provides information about the requirements imposed not only on the professional side of a specialist of almost any profile, but also on his spiritual and moral appearance, attitude to colleagues, society and the environment. One of the most important functions of a higher educational institution at the present stage is to transfer the values of spiritual culture to young people.

Ключевые слова: ценности духовной культуры, педагогическая концепция, воспитание, молодежь.

Keywords: values of spiritual culture, pedagogical concept, education, youth.

Анализ проблем развития высшего образования показал, что высшие образовательные учреждения уделяют особое внимание воспитательной стороне содержания образования. Высокие требования предъявляются не только с профессиональной стороны специалиста практически любого профиля, но и к его духовно-нравственному облику, отношению к коллегам, обществу и окружающей среде.

В связи с этим одной из важнейших функций высшего образовательного учреждения на современном этапе является передача молодежи ценностей духовной культуры.

Воспитание личности может решить сразу две проблемы личностного, гуманитарного и профессионального становления специалиста: устранить позицию отчуждения от литературы, свойственную значительной части молодежи в настоящее время и обогатить педагогическую практику еще одним способом эффективного управления воспитанием учащихся.

Основой такого управления должна стать конкретная педагогическая концепция или система, содержанием которой является обоснование, раскрытие и практическая проверка педагогического инструментария, позволяющего привести в действие механизм воздействия художественной литературы на процесс духовно-нравственного воспитания.

Можно утверждать, что перечисленные компоненты с достаточной полнотой представлены в произведениях художественной литературы, так как все они воплощаются в национальном творчестве. Любая художественная литература, содержит в себе духовно-нравственные представления, ситуации и ценности, близкие учащимся, что делает ее мощным и во многом незаменимым средством духовно-нравственного воздействия на молодых людей.

В современных условиях профессиональное образование призвано реализовать важнейшую задачу воспитания у будущих специалистов тех нравственных качеств, которые обеспечат успешное развитие независимого демократического государства. Реального успеха в укреплении нашей республики можно достичь только при условии воспитания граждан и патриотов, высоконравственных и творческих личностей. Эффективно решить задачу воспитания нравственных качеств личности система образования сможет лишь в случае максимально полного воспроизводства специфики национальной духовности, а также путем сохранения исторической преемственности поколений, развития национальной культуры, воспитания бережного отношения к историческому и культурному наследию Узбекистана, формирования духовно-нравственных качеств личности [8].

С позиций современных достижений педагогической науки воспитание вообще как таковое рассматривается, как «общественное явление, представляющее собой сложный социально-исторический процесс включения подрастающего поколения в жизнь общества, в быт, профессиональную деятельность, отношение между людьми».

В данном определении указывается цель и функция воспитания. Однако в научных изысканиях последних лет делается акцент на содержании данного процесса, отвечающего на вопросы: в чем заключается воспитание? Как оно должно осуществляться на современном этапе? В этом ракурсе воспитание в образовательном учреждении рассматривается как его ведущая функция.

Такое учебно-воспитательное учреждение предоставляет воспитаннику возможность для формирования способности к поиску, творчеству, волевой саморегуляции, самостоятельности, ответственности и других важных качеств. Главная цель личностно-развивающегося учреждения - способствовать обретению студентом личностного нравственного поиска, становлению жизненного социального и профессионального самоопределения.

С учетом всего сказанного, воспитание рассматривается как целенаправленная педагогическая деятельность учителя, направленная на развитие личностных качеств, приобщение к духовно-нравственным ценностям, необходимым для преобразования собственной жизни, обретения ответственности, самостоятельности, критичности, способности выбора правильного решения в сложных жизненных обстоятельствах.

Как известно, под руководством Президента Шавката Мирзиёева в стране создана необходимая духовная, правовая и материальная база для развития детской литературы, повышения качества учебников и учебных пособий. Издательства страны увеличили выпуск произведений авторов мировой и узбекской детской литературы. В соответствии с рядом принятых в целях пропаганды книжочтения документов во всех регионах осуществляются системные меры по популяризации литературы среди детей и подростков. А за последние четыре года принят ряд указов и постановлений Президента и постановлений правительства, послуживших руководством к действию для издательско-полиграфических и информационно-библиотечных учреждений республики.

Роль книги в воспитании образованного и всесторонне развитого поколения неопределима. Через чтение человеку передаются новые знания, обогащается его духовный мир. Постановление Президента «О Программе комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению культуры чтения» от 13 сентября 2017 года стало основополагающим документом в решении проблем по сохранению роли книги в качестве значимого источника информации, базы для формирования общего культурного и языкового пространства, интеллектуальной преемственности поколений [1].

Повышение духовности молодежи и широкая пропаганда чтения - четвертая из пяти важных инициатив, выдвинутых Президентом Шавкатом Мирзиёевым.

По мнению ученых, между понятиями «духовность» и «нравственность» существует онтологическая связь: нормы и принципы нравственности получают выражение в идеалах добра и зла, являющихся категориями духовности. Духовная личность руководствуется в своей жизни социально детерминированными принципами поведения, правильными социальными установками, идеей нравственного совершенствования.

На основании всего сказанного считаем необходимо выделить и обобщить в дефиниции ключевого понятия исследования следующие параметры: «Духовно-нравственное воспитание представляет собой педагогически управляемый процесс формирования ценностно-смысловых культурных ориентиров, определяющих механизмы достижения гармонического взаимодействия с обществом на основе самораскрытия и самосовершенствования личности.

Реализация целей духовно-нравственного воспитания зависит от воспитательного пространства вуза, понимаемое как среда жизнедеятельности студентов и преподавателей, ориентированная на взаимодействие с обществом» [3].

Так как взаимодействие с обществом будущих педиатров осуществляется главным образом по профессиональной линии, то духовно-нравственное воспитание студентов включает в себя, помимо нравственного и этического, профессиональный элемент. Следовательно, проектирование путей и методов данного вида воспитания должно проводиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к специалисту-выпускнику.

Применительно к морально-этическому облику студента это означает наличие таких качеств, как любовь и преданность своему делу, патриотизм, трудолюбие, гуманизм, порядочность, принципиальность.

Этика также обязывает студента быть скромным, правдивым, деликатным, тактичным, нравственно чистым, духовно богатым и идейно преданным основным идеям идеологии национальной независимости (процветании Родины; мира и спокойствия в стране; благополучия народа; воспитание гармоничной личности; социальной солидарности; межнациональном согласии; религиозной терпимости – толерантности и др.).

Как будущий специалист, студент должен иметь организаторские способности и внутреннюю дисциплину, чуткое сердце и любовь людям, хорошее знание своего дела.

Студенту надлежит воспитывать у себя и такие профессиональные качества, как чувство высокой ответственности и долга, глубокое понимание общественной значимости своего труда. Ему надлежит приобрести и такие совершенно необходимые для его будущей профессии качества, как наблюдательность и находчивость, инициативность и реши-

тельность, смелость и осторожность, самокритичность и стремление не только признавать, но и исправлять свои ошибки, умение экономить и планировать свое время, естественное желание неустанно и систематически углублять свои знания, расширять и повышать общий культурный и профессиональный уровень.

В психологический склад студента входят также чувство нового, вечное беспокойство творческой мысли, скромность, великий оптимизм, дела, которому служит, настойчивость и упорство, способность к принятию самостоятельных решений. Психологические черты такой личности, проявляющиеся в ходе творческого процесса, составляют фантазия, воображение, наблюдательность и сообразительность, способность к теоретическому мышлению.

Из всего сказанного следует, что в личности студента, как будущего специалиста в первую очередь необходимо развивать такие качества, как:

- мышление, способное подняться до уровня осознания государственных интересов;
- высокая степень практичности в применении полученных знаний и умений;
- коммуникабельность;
- этика общения;
- критичность;
- воля;
- принятие и освоение нового;
- ответственность;
- ориентация на перспективу.

В развитии этих качеств особое место принадлежит творческим компонентам деятельности, наличие которых в обучении и воспитании способствует наиболее органичному и естественному духовно-нравственному развитию личности каждого студента.

Духовный мир студентов развивается не только на основе влияния факторов окружающей среды, но и с помощью познания искусства, литературы, фольклора, понимания значимости искусства в жизни человека. Духовность также как и нравственность находит свое концентрированное выражение в искусстве, в котором она выступает как воплощение и раскрытие общечеловеческих ценностей в содержании культуры.

Духовно-нравственное воспитание посредством искусства разносторонний сложный процесс развития личности, охватывающий и ее духовный мир, и ее практическую активность, формирующий

и эмоциональные, и интеллектуальные стороны ее психики.

Чтобы добиться поставленных целей необходимо развивать в студентах чувство прекрасного, духовно-ценные качества, для развития которых необходимо прочтения художественной литературы своего народа, где описываются разные истории, показывающие становления личности, общества и государства. Какие качества нужно культивировать, а какие стараться искоренить. Приносить и делать добро людям и оно вернется сторицей и в большем объеме, а если зло, то и оно вернется. И за все свои поступки и дела, получаешь награду, которую заслужил.

Литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 13.09.2017 г. № ПП-3271.
2. Амиров А.Ф., Ивановский Ю.И., Кобылина Ю.Е. Инновационный потенциал учебного процесса в рамках гуманитарных дисциплин в свете образовательной философии ФГОС ВО. Уфа: Мед.вестник Башкортостана. Том 11. 2016; №5 (65): 26.
3. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2009.
4. Караковский В.А. Воспитание – важнейшая социально-педагогическая ценность// Ж. Народное образование. – 2002. - № 4.
5. Руденко В.Н. Культурологические основания целостности содержания высшего образования// Ж. Педагогика. – 2004.
6. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика. – М.: Владос, 2003.
7. Сериков В.В. Образование и личность: Теория и практика проектирования педагогических систем. – М.: Логос, 1999
8. Уста-Азизова Д. А. Система духовно-нравственного воспитания студентов-медиков средствами узбекской художественной литературы. Монография. Издательство “Nurfayz”, 3 издание. Ташкент. 2020. 124 стр.
9. Уста-Азизова Д. А. Концепция духовно-нравственного воспитания личности посредством культурно-исторических и национальных особенностей. Научный Вестник. Научно-теоретический журнал. ТГПУ № 1, 2022. С.14-19.